

Veia porta quadrirradicular: relato de caso

Camila Duarte Sampaio¹, Gabriela Gomes de Oliveira¹, João Pedro Duffles Ferreira¹,
Martina Ribeiro e Oliveira¹, Pedro Henrique Gibram Gontijo¹, Pollyana Helena Vieira Costa²,
Rafael Leite Alves², Kennedy Martinez de Oliveira², Arthur Adolfo Nicolato²,
Yves Moreira Ribeiro²

¹ Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Docente do Departamento de Anatomia Humana, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente: Pollyana Helena Vieira Costam- E-mail: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-chave: Veia porta, Anormalidades, Anatomia e Histologia, Cirurgia, Diagnóstico.

1 Introdução

A veia porta pode ser considerada o principal vaso do sistema venoso portal, responsável pela drenagem do sangue do trato gastrointestinal (excluindo a parte inferior do reto), vesícula biliar, pâncreas e baço para o fígado [1]. Este sistema contribui com aproximadamente 75% do fluxo sanguíneo do fígado, o que é essencial para apoiar o parênquima hepático e transportar nutrientes absorvidos pelo sistema digestivo para os sinusóides hepáticos [2]. Diante disso, a importância do sistema venoso portal está na capacidade do fígado de realizar desintoxicação, metabolizar drogas e hormônios e manter a homeostase do corpo [1,3].

A veia porta está na região abdominal e geralmente começa no nível da segunda vértebra lombar. Sua estrutura é geralmente formada pela confluência da veia esplênica e da veia

mesentérica superior, com sua principal tributária - a veia mesentérica inferior geralmente drenando para a veia esplênica [3]. Essa convergência geralmente ocorre anterior à veia cava inferior e posterior ao colo do pâncreas [1].

Várias variações anatômicas do sistema venoso portal abdominal foram documentadas. A classificação de Thomson descreve três variantes como as mais frequentes, observadas em mais de 90% dos indivíduos [3]. A Figura A.1 ilustra essas três variações comuns. Dado o papel essencial do sistema venoso portal na função fisiológica, o reconhecimento de suas variações anatômicas é crucial para evitar complicações cirúrgicas e apoiar o diagnóstico e prognóstico precisos [3]. Por exemplo, em ressecções hepáticas, transplantes e procedimentos radiológicos, a compreensão da anatomia da veia porta é vital para resultados favoráveis - como a interpretação

correta da imagem ou cirurgia bem-sucedida sem danos ao paciente [4].

Portanto, o objetivo do presente estudo é descrever uma variação anatômica do sistema venoso portal identificada em um cadáver feminino e um masculino.

Figura A.1 - Representação esquemática das três variações mais frequentes da veia porta de acordo com Thomson (1890) [5]. PV= Veia porta. SMV= Veia mesentérica superior. SV= veia esplênica. IMV= veia mesentérica inferior.

2 Metodologia/resultados e relato de caso

Durante dissecções de rotina no Laboratório de Anatomia em um projeto de extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi observada uma variação do sistema venoso portal em um cadáver feminino de 89 anos e um masculino de idade desconhecida preservados em solução de formaldeído. Os cadáveres em questão são frutos do programa de doação de corpos “Vida Após a Vida” da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

Após a retirada da pele, tecido subcutâneo, músculos da parede abdominal e peritônio, e dissecação da região próxima ao fígado, posterior ao pâncreas e ao cólon transverso, os órgãos abdominais foram expostos. Durante a dissecação da tríade portal, as estruturas associadas foram cuidadosamente acompanhadas para melhorar a visualização de sua formação. No entanto, ao analisar a veia porta, uma conformação incomum foi identificada.

Os achados anatômicos das dissecções revelaram uma variação rara: a formação da veia porta pela confluência de quatro veias - veia mesentérica superior, veia mesentérica inferior, veia esplênica e uma grande veia jejunal. Essa configuração classifica o vaso como uma veia porta quadrirradicular (Figura A.2).

Figura A.2 - Representação esquemática da veia porta quadrirradicular formada pela confluência da veia mesentérica superior (SMV), da veia mesentérica inferior (IMV), da veia esplênica (VS) e da veia jejunal grande (LJV).

3 Discussão

A classificação mais utilizada das variações anatômicas da veia porta é a de Thomson (1890) [5]. Essa classificação descreve as três variantes mais frequentes: o tipo I é caracterizado pela drenagem da veia mesentérica inferior para a veia esplênica e a veia porta é formada pela união da veia esplênica e da veia mesentérica superior. O tipo II é caracterizado pela união da veia mesentérica inferior no ângulo de confluência entre a veia mesentérica superior e a veia esplênica para formar a veia porta. O tipo III é definido pelo veia mesentérica inferior drenando diretamente para a veia mesentérica superior. Juntas, essas três variações respondem por mais de 90% dos casos.

No entanto, Krumm et al. (2011) descreveram variações adicionais. Em um deles, a veia porta é formada pela confluência direta da veia mesentérica inferior, veia mesentérica superior, veia esplênica e uma grande veia jejunal, achado atípico que torna a drenagem venosa da primeira parte do jejuno independente da veia mesentérica superior [6]. Essa variação da veia

porta representa apenas 2% dos casos. Observando-se as estruturas anatômicas do sistema venoso portal nos cadáveres apresentados neste estudo (Figuras A.3 e A.4), fica evidente que eles apresentam essa rara variação.

Figura A.3 - Variação da veia porta quadrirradicular em cadáver feminino.: Veia mesentérica superior (SMV). Veia jejunal grande (LJV). Veia mesentérica inferior (IMV). Veia esplênica (SV). Outras estruturas vasculares: Artéria mesentérica superior (SMA), artéria cólica média (MCA), artéria cólica direita (RCA), artéria ileocólica (ICA).

Figura A.4 - Variação da veia porta quadricular em cadáver masculino. Veia mesentérica superior (SMV), veia jejunal grande (LJV), veia mesentérica inferior (IMV), veia esplênica (SV). Outras estruturas vasculares: Artéria mesentérica superior (MSA). Artéria cólica média (MCA)

Em relação à relevância clínica dessas variações, o entendimento da anatomia do sistema venoso portal é essencial em muitas cirurgias abdominais. Por exemplo, na duodenopancreatectomia com ressecção venosa devido a malignidade, a localização pré-operatória precisa da veia porta e suas tributárias é fundamental [7]. Além disso, os adenocarcinomas pancreáticos envolvendo infiltração venosa são classificados em quatro tipos - cujo conhecimento é necessário antes da cirurgia:

Tipo I: o tumor se infiltra diretamente na veia porta

Tipo II: o tumor infiltra a confluência venosa esplênico-mesentérica

Tipo III: o tumor infiltra a origem da veia mesentérica superior

Tipo IV: o tumor infiltra ramos na origem da veia mesentérica superior [7]

Portanto, o conhecimento da anatomia precisa da veia porta/ veia mesentérica superior e suas relações anatômicas, incluindo variações, torna-se essencial. Essas variações podem alterar o padrão de drenagem venosa da veia mesentérica superior e de outras tributárias. No presente caso, em vez da confluência usual de duas veias (veia esplênica e veia mesentérica superior), uma confluência de quatro veias está presente - representando um caso único. Reconhecer essa variante no pré-operatório é importante para entender a disseminação do tumor e realizar ressecções cirúrgicas bem-sucedidas, minimizando o risco do paciente [5].

Um diagnóstico diferencial de adenocarcinoma pancreático inclui, por exemplo, pancreatite formadora de massa. Nesses casos, a deformação da veia porta e o envolvimento de tributárias podem auxiliar no diagnóstico, embora não seja totalmente específico [8].

A anatomia da veia porta também é importante na compreensão dos aneurismas do sistema venoso portal, que tendem a ocorrer em locais de confluência ou bifurcação [9], e na identificação e classificação da trombose da veia porta para determinar a abordagem cirúrgica mais adequada [10,11]. Além disso, variações

vasculares anatômicas são uma causa comum de complicações intraoperatórias; assim, reconhecê-los é crucial para a segurança do paciente [3].

Além disso, Kumar et al. (2003) demonstraram que pacientes com trombose isolada da veia mesentérica envolvendo os pequenos arcos vasculares do sistema mesentérico apresentam diferentes fatores de risco para infarto intestinal e isquemia do que pacientes com trombose da veia porta envolvendo a veia mesentérica [12]. Portanto, indivíduos com a variação anatômica descrita neste estudo podem apresentar uma resposta intestinal diferente em caso de trombose da veia mesentérica superior. Isso ocorre porque a primeira porção do jejuno é drenada pela grande veia jejunal, que não se anastomosa com a veia mesentérica superior, mas drena diretamente para a veia porta. Reconhecer essa variação é essencial, pois pode prevenir erros diagnósticos e prognósticos. Por exemplo, mesmo na presença de isquemia intestinal, o jejuno proximal pode permanecer inalterado devido à sua drenagem direta para a veia porta [12].

Além disso, o conhecimento dessa variação é indispensável para os cirurgiões que realizam reconstrução da veia hepática média com enxertos da veia mesentérica inferior [13]. Também é relevante para a análise por tomografia computadorizada tridimensional da vasculatura próxima ao pâncreas e baço, particularmente no tratamento do câncer gástrico [14]. Além disso, o choque hipovolêmico pode resultar de sangramento maciço da veia mesentérica inferior em casos de pancreatite aguda, tornando vital o

reconhecimento dessas variações venosas para controlar a hemorragia de forma eficaz [8].

É importante reconhecer as limitações deste estudo. Essa variação anatômica foi observada em cadáveres humanos, e não havia acesso aos seus históricos médicos. Portanto, não podemos tirar conclusões sobre seu estado de saúde ou como essa variação venosa pode tê-los afetado clinicamente. No entanto, isso não diminui o valor do estudo, que visa destacar uma possível variante anatômica do sistema venoso portal e suas potenciais implicações clínicas. Muitos estudos na literatura apoiam a influência de tais variações anatômicas nos resultados médicos [4,6,7,9,10].

4 Conclusão

Embora a veia porta seja geralmente formada pela confluência da veia mesentérica superior e da veia esplênica, veias contribuintes adicionais podem estar presentes. Este estudo documentou uma variação incomum - a veia porta quadriradicular - na qual a veia porta é formado por quatro tributárias. Essa variante anatômica pode ter implicações significativas em procedimentos cirúrgicos e diagnósticos por imagem, particularmente em cirurgias oncológicas envolvendo ressecção venosa, tratamento de trombose ou aneurisma e reconstrução vascular, entre outras intervenções médicas.

Referências

[1] Carneiro C, Brito J, Bilreiro C, Barros M, Bahia C, Santiago I, Caseiro-Alves F. All about portal vein: a pictorial display to anatomy,

- variants and physiopathology. *Insights Imaging*. 2019;10(1):38.
- [3] Prado Neto EV, Petroianu A. Anatomical variations of portal venous system: importance in surgical clinic. *Arq Bras Cir Dig*. 2022;35:e1666.
- [4] Tyagi G, Jha RK. Portal Vein Variations, Clinical Correlation, and Embryological Explanation: A Review Article. *Cureus*. 2023;15(3):e36400.
- [5] Thomson A. Report of the Committee of Collective Investigation of the Anatomical Society of Great Britain and Ireland for the Year 1889–90. *J Anat Physiol*. 1890;25(Pt 1):89–101.
- [6] Krumm P, Schraml C, Bretschneider C, Seeger A, Klumpp B, Kramer U, et al. Depiction of variants of the portal confluence venous system using multidetector row CT: analysis of 916 cases. *Rofo*. 2011;183(12):1123–9.
- [7] Addeo P, Nappo G, Felli E, Oncioiu C, Faitot F, Bachellier P. Management of the splenic vein during a pancreaticoduodenectomy with venous resection for malignancy. *Updates Surg*. 2016;68(3):241–6.
- [8] Schima W, Böhm G, Rösch CS, Klaus A, Függer R, Kopf H. Mass-forming pancreatitis versus pancreatic ductal adenocarcinoma: CT and MR imaging for differentiation. *Cancer Imaging*. 2020;20(1):52.
- [9] Rafiq SA, Sitrin MD. Portal vein aneurysm: case report and review of the literature. *Gastroenterol Hepatol (N Y)*. 2007;3(4):296–8.
- [2] Moore KL, Dalley AF, Agur A. Clinically oriented anatomy. 8th ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2017.
- [10] Yerdel MA, Gunson B, Mirza D, Karayalçın K, Olliff S, Buckels J, et al. Portal vein thrombosis in adults undergoing liver transplantation: risk factors, screening, management, and outcome. *Transplantation*. 2000;69(9):1873–81.
- [11] Jamieson NV. Changing perspectives in portal vein thrombosis and liver transplantation. *Transplantation*. 2000;69(9):1772–4.
- [12] Kumar S, Kamath PS. Acute superior mesenteric venous thrombosis: one disease or two? *Am J Gastroenterol*. 2003;98:1299–304.
- [13] Junrungsee S, Lapisatepun W, Chotirosniramit A, Sandhu T, Udomsin K, Ko-Iam W, et al. How to reconstruct middle hepatic vein branches with explanted portal vein and inferior mesenteric vein graft: a case report. *Transplant Proc*. 2018;50:1202–4.
- [14] Ishikawa Y, Ban D, Matsumura S, Mitsunori Y, Ochiai T, Kudo A, et al. Surgical pitfalls of jejunal vein anatomy in pancreaticoduodenectomy. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2017;24:394–400.